

Edificio de Ciencias en la Universidad de Columbia en Nueva York Rafael Moneo Vallés con Belén Moneo y Jeffrey Brock

El nuevo edificio de Ciencias completa la esquina noroeste del Campus de Columbia, abriendo un nuevo espacio de tránsito a la ciudad. Sus fachadas revelan la presencia de grandes cerchas que le permiten saltar sobre el existente gimnasio Levien, sirviendo así como puente entre los edificios de Física y Química.

El Campus de Morningside Heights de la Universidad de Columbia se construyó hace cien años según el proyecto del arquitecto Charles McKim (de McKim, Mead & White) como una paradójica excepción en la malla continua y abstracta de Manhattan, al configurarse como un recinto o 'enclosure' peatonal, rodeado por una serie uniforme de edificios, una solución que no encontraremos de nuevo en esta ciudad, con la excepción de los recintos menores del Lincoln y el Rockefeller Center.

Pese al carácter cerrado del campus, el cliente deseaba establecer una relación más abierta y fluida con la ciudad. Para ello se valdría de este proyecto, en el último solar disponible de la universidad situado en la esquina

noroeste, la más próxima a los terrenos de la futura ampliación de Columbia en Harlem. Esta voluntad de apertura podía resultar algo contradictoria con el concepto original de recinto, y la pretendida fluidez estaba limitada por el desnivel existente en todo el extremo norte, entre la calle y el interior del campus, once metros más elevado.

Coherente con su modo de entender la ciudad, en términos de evolución y continuidad, Moneo decide respetar el proyecto de McKim y completará la esquina noroeste, renunciando a cualquier acento expresionista: un volumen prismático paralelo a Broadway surge como prolongación de la crujía del edificio vecino, el Chandler Hall de Químicas, llegando hasta la calle 120, flanqueando el Pupin Hall de Físicas. Un posicionamiento difícil de entender por el cliente, al no agotar la ocupación máxima permitida por la normativa.

También se respetó la pauta dada en el proyecto original, relativa a los vacíos entre los edificios, separándose el nuevo volumen de sus vecinos y quedando exento, para así aprovechar los intersticios como potenciales espacios de conexión entre los edificios, y para facilitar nuevos puntos de paso desde la calle, como ocurre en el extremo norte, cuyo desnivel se salvará mediante un doble sistema de escaleras: uno exterior que se despliega paralelo a la pendiente y otro perpendicular que atraviesa varias plantas del nuevo edificio; ambas secuencias plantean un tránsito en diagonal que se vale de conexiones visuales a través de muros y forjados, para construir una compleja continuidad espacial.

Louis Kahn decía que "diseñar es un continuo ajustarse a las circunstancias". Tuñón y Mansilla, antiguos colaboradores de Moneo, comentaban en un artículo sobre éste, que su modo de hacer arquitectura puede ser explicado desde las propias circunstancias que dan origen al proyecto.

Quizás sea el NWSB (North West Science Building) el mejor ejemplo para ilustrar esta afirmación, pues a las mencionadas circunstancias urbanas y sus consecuencias, se suma otra impuesta por las especiales caracte-

El Campus de Morningside Heights de la Universidad de Columbia se construyó hace cien años, como una paradójica excepción en la malla continua y abstracta de Manhattan, al configurarse como un recinto peatonal rodeado por una serie uniforme de edificios. Moneo decide respetar el proyecto de McKim y completará la esquina noroeste: un volumen prismático paralelo a Broadway

El antiguo proyecto de James Stirling para este mismo emplazamiento, renunciaba –al contrario del de Moneo– a la continuidad con el proyecto de McKim, abriendo explícitamente la esquina noroeste. Una gran viga puente en su fachada caracterizaba también la imagen del edificio.

A pesar de la presión del cliente para explotar al máximo la ocupación y altura permitidas por la normativa (era el último solar disponible del antiguo campus), Moneo optó por la contención, controlando tanto la huella en planta, dictada por la crujía del vecino Chandler Hall, como la altura máxima del nuevo volumen, que se relacionaba con la de edificaciones vecinas, externas al campus (la altura media de Columbia es de 9 plantas).

rísticas de su emplazamiento. Y es que no sería exactamente un solar lo que los proyectistas encontraron, sino un espacio 'en espera de ser ocupado', sobre una edificación existente: el Gimnasio Levien (1974), que debía ser respetado por su significación en la historia reciente de la universidad³. Se trataba pues de aprovechar los 'derechos de aire'³ sobre un gimnasio dedicado a competiciones de baloncesto y voleibol, que además debía mantenerse en funcionamiento durante las obras. Esta circunstancia, algo forzada dadas las características del sitio –y según Moneo, sólo comprensible bajo la óptica de la *correctness* norteamericana– condicionaría todas las decisiones sucesivas de tan complejo proyecto, empezando por la estructura con la que saltar sobre el gimnasio, con un vano de 36,5 metros de luz, y encima del cual habría que construir además 14 plantas apiladas, para lo que sería necesario recurrir a una solución estructural que funcionase a la vez como puente y como torre.

Plataforma interdisciplinar

El NWSB funciona como un puente estructuralmente, pero también como un puente interdisciplinar, al servir de unión entre los edificios de Física y de Química, úni-

Se siguió la pauta dada en el proyecto original, relativa a los vacíos entre los edificios, separándose el nuevo volumen de sus vecinos, para así aprovechar los intersticios como potenciales espacios de conexión entre el edificio y los de Física y Química, y para facilitar nuevos puntos de paso desde la calle hacia el interior del Campus.

- A. Fachada estructural en celosía.
- B. Edificación existente. Gimnasio universitario Levien.
- C. Estructuras de conexión con edificios colindantes.
- D. Edificio de Químicas (Chandler Hall).
- E. Edificio de Físicas (Pupin Hall).

Diseño García-Serñá y Gonzalo Ussó © TECNICA

cos del Campus de Ciencias aún sin conectar. Una serie de pasarelas colgadas del nuevo edificio salvan en varios niveles el vacío entre los edificios, incorporando además salas de reuniones o aulas para seminarios. Su programa es complejo y mixto, como Koolhaas recordaba que sucede en la mayoría de las torres de esta ciudad, en su manifiesto retroactivo para Manhattan⁴. A los laboratorios destinados a los cuatro departamentos de Ciencias, se les añaden otros usos más públicos, que ocupan principalmente los espacios relacionados con las cotas inferiores de la calle y del campus. Desde su plaza interior se accede a un vestíbulo lateral, que sirve de acceso directo a la biblioteca, mientras que desde el extremo norte, al nivel de la calle, se produce el acceso principal, que lleva a la cafetería, sala conferencias, aulas, seminarios y laboratorios, todo ello en un reducido espacio de 20 x 20 m en el que debían encajarse el vestíbulo, escaleras, ascensores, pasos de instalaciones y buena parte de la estructura vertical. Este apretado encaje se hizo extensivo a todo el proyecto, resultando un edificio de gran compacidad, característica ya en la obra de Moneo, quien la ha definido como la capacidad de "moverse con libertad en espacios cerrados", sin recurrir a la fragmentación.

El nuevo edificio de Ciencias debía respetar una preexistencia: el Gimnasio Levien (1974). Esta circunstancia condicionaría todas las decisiones sucesivas de tan complejo proyecto,

empezando por la estructura con la que saltar sobre el gimnasio, con un vano de 36,5 metros de luz, y sobre el que habría que construir además 14 plantas.

Sección transversal

Planta vacío sobre cafetería

En el extremo norte se produce, por un lado, la comunicación a través de una escalinata al interior del Campus y, por otro, y a nivel de la calle, al Gimnasio Levien y al acceso principal del edificio de Ciencias.

Planta nivel de cafetería

Planta acceso principal y al Gimnasio Levien

Destaca la estratégica situación de la cafetería, colgada de la estructura de fachada por medio de tirantes de sección variable. Al contar con 7 m de altura libre, y situar su cota de suelo a 3 m de la calle, su techo coincide con la plaza del campus, articulando así el tránsito a través del desnivel existente. También interesante es la posición de la biblioteca, situada sobre la cubierta del gimnasio y caracterizada por un mobiliario de lamas de madera, que proporcionan una singular atmósfera con ecos escandinavos. Distribuida en dos niveles, el inferior es un espacio diáfano en doble altura, tan ancho como el edificio y tan largo como el vano salvado por la estructura sobre el gimnasio. Gracias a sus cerramientos transparentes, aprovecha su condición de

espacio pasante, relacionando directamente el campus y la ciudad desde una cota superior a la calle, que le proporciona la necesaria privacidad; la planta superior ocupa el espacio entre las dos grandes cerchas del tramo inferior de la estructura de las fachadas, y es dividida en dos partes por una tercera cercha o pórtico central: una sala principal de lectura, en doble altura, y un espacio más estrecho que incluye una entreplanta dedicada a depósito de libros.

El mismo esquema espacial se repite en las plantas de los laboratorios, situados sobre la biblioteca y apilados en siete niveles dobles. Cada planta queda dividida en dos crujias por el mencionado pórtico central: la cruja este es más estrecha (5,5 m) y se dedica a despachos y

El vuelo del extremo norte enfatiza el giro de la calle, sintiéndose el paseante bajo el edificio y a la vez más próximo del campus, que se acerca visual y espacialmente a través del nuevo volumen. El edificio de Ciencias se comunica con los edificios vecinos mediante puentes cerrados, que a veces contienen también espacios auxiliares de reunión, nuevos espacios en los que practicar la interdisciplinariedad.

oficinas, mientras que la oeste está ocupada íntegramente por los laboratorios, concebidos como espacios diáfanos de 12 m de ancho, una dimensión atípica que exigía, no sólo vigas de gran canto, sino también una gran rigidez de la estructura para evitar las posibles vibraciones que pudieran alterar la medición de los sensibles equipos de ensayo. Se emplearon vigas alveolares para reducir su propio peso y para dejar paso a los conductos de instalaciones, que así se repartían horizontalmente bajo cada plataforma de laboratorios, una vez distribuidos verticalmente por los grandes conductos adosados al pórtico central.

A diferencia de otros conocidos y modélicos laboratorios, que optaban por diferenciar y explicitar volumétri-

camente los espacios de las instalaciones –como ocurría en los laboratorios Richards (1961) o en el Instituto Salk (1965), ambas obras de Louis Kahn⁵– en el NWSB, las instalaciones están íntimamente ligadas al planteamiento estructural, integrándose en la compleja organización espacial, y manifestando de nuevo la compacidad de su arquitectura.

La doble altura asignada a los laboratorios (3,9 m) permitió incluir en la cruja definida por la fachada este y el pórtico central, una entreplanta y por tanto dos niveles por cada nivel de laboratorio. La ajustada altura de estas medias-plantas supuso un reto para los calculistas, pues debían reducir al mínimo el canto de las vigas y forjados de la

(continúa en pág. 64)

Se construyeron primero tres grandes cerchas Pratt de 6 m de canto sobre el vano principal del gimnasio, las dos de las fachadas, más una tercera que se hizo necesaria debido al excesivo fondo del edificio (20 m) y que funcionaba como un plano adicional de refuerzo y arriostamiento, resuelto con una gran cruz en V que atraviesa todo el edificio y colabora con la mencionada cercha central. Una vez montadas las tres grandes cerchas inferiores sobre el vano del gimnasio, sirvieron como plataforma sobre la que montar el resto de la estructura del edificio.

La fachada se configuró como potencial canto de una gran viga-pared que servía para salvar el gran vano de 36,5 m sobre el gimnasio y soportar todas las plantas apiladas sobre el mismo. Al cubrir toda la altura de fachada, la estructura se hizo tan eficiente que, tras analizarla, se dedujo que no sería necesario arriostar todos los elementos de la retícula, surgiendo así una variable, vinculada al concepto de aleatoriedad, que iba a permitir la posibilidad de alterar la composición de las diagonales en las fachadas.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DINÁMICO

Se partió del análisis de varios modelos estructurales, aprovechando en la mayoría de ellos el plano completo de la fachada como potencial canto de una gran viga-pared que serviría para salvar el gran vano de 36,5 m y soportar todas las plantas apiladas sobre el mismo. Casi todas las soluciones mostraban distintos tipos de arriostamiento del plano de fachada, a partir de una retícula formada por las líneas de vigas y pilares, que mediante su triangulación, construían una doble malla ortogonal y diagonal. Las líneas horizontales y verticales podían reforzarse sin compromiso para la arquitectura, por lo que la eficiencia de la solución final dependería de la configuración de las diagonales.

Se demostró que la estructura más ligera y eficiente posible era aquella que arriostaba toda la fachada, pese a requerir un gran número de diagonales. Al cubrir toda la altura de fachada, la estructura se hizo tan eficiente que tras analizarla, se dedujo que no sería necesario arriostar todos los paños, surgiendo así una variable que se tomaría en oportunidad de proyecto, para vincularla con ciertas elecciones deliberadas que girarían en torno al concepto de aleatoriedad, tema de profundo interés en todas las ramas de la Ciencias.

No es la primera vez que Moneo muestra su interés por las matemáticas o el número, utilizándolos según convenga componer una fachada o una secuencia de espacios (es el caso de la composición 'musical' de la fachada-retablo del Ayuntamiento de Murcia, o la planta del Museo de Houston, donde se usa la serie numérica de Fibonacci); pero en este caso, su utilización no es un a priori compositivo, sino que aparece como una manipulación filtrada por las reglas impuestas por el calculista. El trabajo del arquitecto en este caso, y a diferencia de los anteriores, está subordinado a las directrices del calculista, cuyas reglas son utilizadas 'aleatoriamente' por el arquitecto y validadas

Despiece estructura

- A - Fachada estructural. Pórtico este
- B - Pórticos transversales triangulados
- C - Pórtico central arriostado en cruz
- D - Forjados de entreplantes sobre vigas y pilares metálicos
- E - Forjados de laboratorios sobre vigas alveolares
- F - Cerchas transversales en cubierta, con tirantes para forjados colgados
- G - Volumen del salón de actos
- H - Forjado de cafetería, colgado de fachada mediante tirantes
- I - Fachada estructural. Pórtico oeste

La estructura del edificio de Ciencias resulta de la combinación de dos modelos: la viga en celosía y el entramado tubular. La primera sobresale por su eficacia para salvar grandes luces, resistiendo principalmente cargas gravitatorias verticales sin deformarse a flexión. El entramado, utilizado habitualmente en los

edificios en altura, consiste en disponer de cruces de arriostamiento sobre la malla reticular de pilares y vigas de fachada, con el fin de resistir más eficientemente los empujes horizontales de viento –los más determinantes en el diseño de una torre– ya que ésta trabaja como una ménsula empotrada en el suelo.

después por el ingeniero, mediante sucesivas iteraciones del modelo informático. Para esta tarea, fue necesario trabajar con scripts y un software como apoyo, denominado por los calculistas 'generador de estructuras aleatorio, estructuralmente guiado', con el que se siguió el siguiente proceso: Primero se analizó un modelo que contaba con arriostamiento en cruz en cada paño, obteniendo los

Las figuras muestran, a la izquierda, cómo la cercha inferior central asume todo el peso de la construcción, mostrando la demanda máxima durante la obra; y a la derecha, la imagen del estado tensional de la estructura cuando se termina la cubierta y por tanto entran en carga las vigas-fachada y la cruz de arriostamiento central en V, reduciéndose las solicitaciones sobre la cercha inferior.

El extremo norte del edificio se cuelga de la estructura de cubierta. Los pilares pasan, de este modo, a estar traccionados, pudiendo desaparecer al acercarse al suelo. Esto sucede con el pilar que caería en medio de la gran sala de conferencias y, más abajo con la cafetería, donde la supresión de un segundo pilar consigue un espacio completamente diáfano.

esfuerzos axiales de cada elemento. Después se agruparon los elementos según rangos de esfuerzo soportado, eliminando una proporción de cada tipo de manera aleatoria (mayor en los de carga mínima y menor en los de máxima) mediante el generador numérico. Esta operación se repitió sucesivamente, reduciendo siempre el número de elementos y el peso de la estructura. Se probaron incluso criterios diferentes, eliminando por ejemplo un mayor número de barras con carga máxima, pero los resultados eran poco racionales y obligaban a que las cargas recorrieran caminos extraños hasta el suelo.

Lo más intrigante para los calculistas, acostumbrados a trabajar de modo más determinista, era que cada vez que se aplicaba el análisis, el programa revelaba una solución diferente.

Pero el reto fue más allá del modelo informático, pues el calculista puede diseñar cualquier modelo estructural informático, y aplicar después las cargas, asumen-

do que toda la estructura está montada a la vez, cuando realmente no es así.

Al construir la estructura piso a piso, el canto efectivo de estructura no mantiene siempre proporcionalidad directa respecto a las cargas activas, lo que podía implicar que en un momento determinado y provisionalmente, un elemento estuviera más solicitado de lo que se esperaba en su estado final de servicio, una vez concluido todo el montaje de la estructura.

Para conocer las limitaciones en el montaje, se realizó un análisis estructural dinámico o por etapas y se coordinó tanto a calculistas como a constructores, fijando condiciones claves, como por ejemplo, que el hormigón armado no podría verterse en los forjados superiores a la planta 9 hasta que la estructura de fachada estuviese montada en la 14.

Se construyeron primero tres grandes cerchas Pratt de 6 m de canto sobre el vano principal del

gimnasio, las dos de las fachadas, más una tercera que se hizo necesaria debido al excesivo fondo del edificio (20 m) y que funcionaba como un plano adicional de refuerzo y arriostramiento, resuelto con una gran cruz en V que atraviesa todo el edificio y colabora con la mencionada cercha central. La construcción de estas tres cerchas o puentes, permitiría utilizarlas como plataforma sobre la que construir el resto de estructura, aunque sólo estaban calculadas para soportar el peso propio de la construcción.

El diagrama estructural de la página 61, muestra a la izquierda cómo la cercha inferior central asume todo el peso de la construcción, mostrando la demanda máxima durante la obra; a la derecha se muestra el estado de cargas cuando se termina la cubierta y por tanto entran en carga las vigas-fachada y la cruz de arriostramiento central en V, reduciéndose la demanda sobre la cercha inferior.

La cafetería, sobre el acceso principal, domina las vistas sobre el cruce de Broadway con la calle 120 gracias al ligero diafragma de siete metros de altura compuesto por vidrio y unos tirantes de acero de sección variable de los que cuelga la estructura de fachada.

Sección longitudinal

En los laboratorios, era necesario conseguir gran rigidez de la estructura, para evitar las posibles vibraciones que pudieran alterar la medición de los sensibles equipos de ensayo. Se emplearon vigas alveolares para reducir su propio peso y para dejar paso a los conductos de instalaciones.

entreplanta, para lo que se planteó introducir una línea de pilares de sección reducida apoyados sobre las grandes vigas alveolares de cada nivel. De este modo, cada laboratorio forma junto con sus dos niveles servidores anejos, una unidad espacial y estructural repetible. Las alturas se ajustaron con la intención de impedir que el edificio excediese la altura adecuada, que se determinó, no por la normativa –que permitía alcanzar mayor altura– sino tras estudiarla en relación con el contexto volumétrico del campus y de la ciudad. Así, el edificio cuenta con una altura de 12 dobles plantas (70 m) que supera la media de diez plantas en el campus, relacionándose sin embargo con las vecinas torres del Seminario de Teología, o de la iglesia de Riverside. Los laboratorios existen como tipo edificatorio desde hace sólo un siglo, y cada edificio se destinaba a una única rama científica, como ocurre en Columbia (Química, Física, Biología e Ingeniería). Entonces, los primitivos sistemas de instalaciones promovían edificios muy cerrados, carentes a veces de ventanas; sus espacios solían estar configurados como pequeñas salas aisladas por razones de seguridad, para impedir la contaminación, controlar los olores, el calor o las fugas.

En la fachada este, sobre la plaza del Campus, se asoman los despachos y entreplantas de oficinas de los laboratorios. El plano de vidrio de la fachada avanza respecto del de los paneles de aluminio, debido a que en esta zona el forjado tiene un pequeño vuelo respecto del plano de la estructura.

Este patrón organizativo ha permanecido intacto hasta la construcción de este nuevo edificio de laboratorios, concebido como una moderna plataforma interdisciplinaria donde investigadores de diferentes disciplinas forman equipos para abordar un problema particular en un tiempo acotado, pasado el cual será necesario reconfigurar los laboratorios y el equipamiento. Por ello se concibió su espacio como soporte infraestructural flexible, equipado con soluciones de mobiliario modular y conexiones de tipo *plug and play* para todas sus instalaciones. Éstas también han evolucionado, pudiendo contar hoy con potentes sistemas de gestión y control de volúmenes variables de aire, avanzados sistemas de extracción vinculados a tecnología de recuperación de

calor, o sistemas monitorizados de control de temperatura, presión y flujo del aire, tecnología que junto a la solución infraestructural dada, permite superar la organización habitual de este tipo de edificios.

Estructura híbrida

“No había esperado una estructura tan poderosa y conspicua, o que pudiéramos hacer de esa estructura la sustancia virtual de la arquitectura del NWSB. La estructura refleja todos los matices que la singular organización espacial del edificio requiere.”

Rafael Moneo

Para resolver la estructura de tan singular edificio-puente-torre, se optó por fusionar dos modelos efica-

El solado del nivel inferior de la biblioteca apoya sobre la cubierta del gimnasio. En la cámara dejada bajo la tarima se esconde una cercha tumbada que sirve para transmitir esfuerzos horizontales entre las fachadas este y oeste. Sus nudos apoyan sobre piezas de teflón, permitiendo su libre deslizamiento y deformación.

ces y probados en la resolución de estos dos tipos estructurales: por un lado se tomó una solución típica de las primeras construcciones de hierro del XIX, la viga en celosía, por su eficacia para salvar grandes luces, y su eficiencia para hacerlo con el mínimo consumo de material, resistiendo principalmente cargas gravitatorias verticales sin deformarse a flexión. En este caso sería una cercha Pratt formada por cordones inferior y superior y dividida por montantes en paños cuadrados, cruzados por una diagonal a 45°, la cual aparecería sobre el vano a cubrir.

Por otro lado se tomó el 'tubo estructural reticulado' asumido hoy en cualquier diseño de edificio en altura, desde que Fazlur Khan⁶ lo aplicara durante los años sesenta en sus diversas variantes, entre las que destaca la de 'tubo estructural arriostrado', aplicada en el John Hancock Center de Chicago (1969), en el que grandes cruces de arriostramiento se sumaban en fachada a la malla reticular formada por pilares y vigas, con el fin de resistir más eficientemente (con menos material) los empujes horizontales de viento –los más determinantes en el diseño de una torre– que trabaja como una ménsula empotrada en el suelo.

Al hibridar estos dos modelos, se planteó una estructura metálica reticulada que discurre por los cuatro planos de fachada, aprovechando toda la altura del edificio como 'canto útil' de una gran viga en celosía,

Planta acceso a biblioteca (nivel inferior)

La biblioteca, situada sobre la cubierta del gimnasio y caracterizada por un mobiliario y falso techo de lamas de madera, se distribuye en dos niveles; el inferior es un espacio diáfano en doble altura, tan ancho como el edificio y tan largo como el vano salvado por la estructura sobre el gimnasio.

Planta vacío sobre biblioteca (nivel inferior)

La estructura interna de la biblioteca se evidencia en la fachada, a través del gran paño de vidrio del nivel inferior de -de acceso- y, de la poderosa silueta de la cercha que se dibuja entre las lamas de aluminio del nivel superior.

Planta biblioteca (nivel superior)

El nivel superior de la biblioteca se desarrolla entre las grandes cerchas de las fachadas y la del interior, que divide el espacio en dos

alaja la sala principal de lectura, en doble altura, y una mas estrecha que incluye una entreplanta dedicada a depósito de libros

haciendo extensiva la solución de arriostramiento o triangulación de los paños estructurales de la viga Pratt, a lo largo y ancho de toda la fachada, lo que resultó fundamental para garantizar la capacidad de carga final de la estructura, a viento, sismo y uso.

La simetría de cargas derivada del principal esfuerzo estructural –saltar el vano de 36,5 m del gimnasio– se ve alterada cuando el sistema se extiende por las fachadas hasta el extremo norte, que queda en voladizo, actuando como contrapeso de las cargas en el vano y afectando al estado tensional de la gran viga-fachada sobre el gimnasio (en un análisis gráfico responde al re-equilibrio de la gráfica de momentos, al introducir un momento negativo en uno de sus apoyos, que eleva la catenaria del vano, disminuyendo el momento positivo máximo en su centro), introduciendo así un comportamiento asimétrico que se refleja en la posición de las diagonales, especialmente en la parte inferior, correspondiente con la inicial viga Pratt. De este modo, la configuración de las diagonales de una fachada no-compuesta, revela el comportamiento estático del edificio.

Para el diseño y cálculo de la estructura se utilizaron herramientas avanzadas de cálculo informático y se consideraron cuestiones como la eficiencia en el uso del acero, y por tanto el coste material, o el montaje de la estructura en relación a la dinámica variable de cargas durante la construcción. Además se atendieron aspectos arquitectónicos.

Tradicionalmente, la complejidad de cálculo obligaba a regularizar las estructuras (economía temporal), recurriendo a la repetición de elementos para facilitar los trabajos de ingeniería, fabricación y montaje. Hoy los métodos de cálculo, junto a los de fabricación automatizada, permiten optimizar el uso de material, asignando la sección necesaria a cada uno de los diferentes elementos de un sistema estructural, según su demanda de resistencia (economía material), dando como resultado estructuras no regulares y más eficientes, sin caer en el determinismo paramétrico actual, o en palabras del propio Moneo, "en cierto modo, en Columbia se hace coincidir un cierto entendimiento de la arquitectura desde lo pintoresco, desde lo diverso y variado, con la aceptación de aquello que es la estructura dictada por la necesidad. Porque la estructura es el punto de partida"¹.

En la memoria del proyecto, Moneo hace una reflexión entorno a su edificio y al CCTV de Koolhaas –obra cal-

culada también por los ingenieros de Arup (C. Balmond)– para señalar las diferentes relaciones que se dan entre esqueleto y revestimiento.

Ambos edificios hacen gala del uso de algoritmos para llegar a una solución estructural eficiente, caracterizada por el arriostamiento diagonal. En el CCTV la estructura discurre también por las fachadas, pero su trama reticular formada por pilares y vigas, ha sido silenciada tras un muro cortina neutro que revela sólo las barras diagonales, que naturalmente sólo se ocupan de soportar una parte de las cargas de todo el edificio –las excéntricas generadas por tan retorcida forma–. Moneo se vale de esta comparación para explicar cómo en el CCTV, la diagonal se ha convertido en una capa icónica, mientras que en el NWSB, imagen y tectónica coinciden gracias a la consistencia entre estructura y revestimiento.

Cortina ligera y profunda

La tecnología empleada en la construcción de los edificios del campus –en su mayoría de fábrica de ladrillo y cemento– no invita a imaginar el tipo de actividad científica ‘de punta’ que se lleva a cabo tras sus fachadas. En el nuevo edificio de Ciencias, los arquitectos quisieron mostrar esa relación mediante el uso de una envolvente ligera que aludiera a la estructura y por tanto a su organización espacial. En un proyecto cuyo punto de partida es la estructura, cuyas leyes son determinadas por los ingenieros, el trabajo de los *(continúa en pág. 74)*

El paño tipo de la retícula estructural de fachada es de 6 x 5,7 m que a su vez se subdivide en cuatro paneles de 150 x 570 cm. Cada panel está formado por un bastidor de aluminio con refuerzos y espaciadores de acero inoxidable para rotura de puente térmico. Los montantes y travesaños perimetrales se realizan como medios perfiles, que serán completados al instalarse los paneles contiguos.

Los paneles de lamas se montaban en obra (a modo de sándwich y también por clipado) sobre el bastidor principal y se procedía a la instalación del panel completo desde el exterior, con el apoyo de grúas-pluma instaladas en la cubierta.

Fábrica de Chocolates Menier en Noisel sur Marne (Francia), obra de Jules Saulnier (1873) y considerada como la primera construcción industrial con esqueleto de hierro. Funciona también como edificio puente, al apoyarse sobre en cuatro pilares sobre un río. El entramado metálico se usa tanto en fachada como en los forjados.

Los paños dejados por la estructura metálica triangulada, eran rellenos con fábrica de ladrillo de color, una práctica transferida desde la tradicional construcción en madera, y que se remonta a las estructuras góticas que distinguían entre estructura y elemento.

PANELES

El paño tipo de la retícula estructural de fachada (6 x 5,7 m) se subdivide para obtener cuatro paneles de 150 x 570 cm. Cada panel está formado por un bastidor de aluminio con refuerzos y espaciadores de acero inoxidable para rotura de puentes térmicos. Los montantes y travesaños perimetrales se realizan como medios perfiles, que serán completados al instalarse los paneles contiguos.

El interior de los paneles opacos se rellena con aislante térmico de lana de roca y se trasdosa interiormente con una bandeja de acero galvanizado de 1,5 mm; el revestimiento exterior de aluminio anodizado llegaba a la obra en palets de paneles pre-montados, forma-

dos por una plancha completa de aluminio anodizado de 2,5 mm montada sobre bastidor, con las lamas extruidas de aluminio anodizado montadas por clipado en su cara frontal. Estos paneles de lamas se montaban en obra (a modo de sándwich y también por clipado) sobre el bastidor principal y se procedía a la instalación del panel completo desde el exterior, con el apoyo de grúas-pluma instaladas en la cubierta. Los paneles se cuelgan desde su extremo superior, fijándose en dos puntos cada uno a sendos anclajes en el forjado, pudiendo ajustarse su posición en las tres direcciones del espacio. Al cubrir los paneles el paño completo de suelo a techo (5,7 m), fue necesario colocar tras ellos un tra-

Tipos de paneles de fachada

- A. Grupo de cuatro paneles fenestrados para laboratorios.
- B. Grupo de cuatro paneles opacos sobre módulo con diagonal.
- C. Grupo de cuatro paneles acristalados con lamas en biblioteca.
- D. Fachada estructural en celosía, con perfiles de acero laminado.
- E. Cercha inferior perfiles compuestos de acero laminado.
- F. Vigas alveolares con sección variable en apoyo (sólo módulos con ventana).
- G. Forjados mixtos de chapa colaborante y hormigón armado.

Para revestir la estructura se adoptó un sistema de muro cortina a base de paneles verticales colgados del forjado. El aluminio, protegido por anodizado, sería el acabado exterior de los paneles, bien en forma de chapa plana, o bien en la de aletas o lamas extruidas. El

patrón dibujado en fachada está 'idealizado' y sus líneas quedan marcadas por bandas de aluminio, con un grosor uniforme de 46 cm para todas las barras de la estructura (horizontales, verticales y diagonales) y de 69 cm en las líneas de contorno.

Diego García-Serén y Gonzalo Usó © TECTÓNICA

- A. Estructura. Perfil HEB de acero laminado.
- B. Pletina de acero soldada a ala superior de viga, con 2 varillas de cabeza roscada.
- C. Perfil de anclaje con perfil estriado para ajuste de posición perpendicular a fachada y borde guía para soporte de cuelgue y ajuste paralelo a fachada.
- D. Pieza de cuelgue deslizante guiada en vertical.
- E. Carril extruido de aluminio para ajuste de posición vertical, atornillada a montante.
- F. Medio montante de aluminio, con rotura de puente térmico.
- G. Medio travesaño de aluminio, con rotura de puente térmico.

vesaño a media altura del paño estructural, sirviendo como apoyo intermedio, de cara a los empujes horizontales de presión y succión de viento. La instalación de los paneles se fue realizando de abajo a arriba por razones de montaje y estanqueidad, de modo que cada fila solapaba ligeramente sobre la inferior. La coordinación entre el transporte de los paneles y su instalación fue importante, debido al escaso espacio de acopio en obra, lo que obligaba a trabajar eficientemente en ciclos de tres días.

Los paneles se cuelgan desde su extremo superior, fijándose en dos puntos cada uno a sendos anclajes en el forjado, pudiendo ajustarse su posición en las tres direcciones del espacio. La instalación de los paneles se fue realizando de abajo a arriba por razones de montaje y estanqueidad, de modo que cada fila solapaba ligeramente sobre la inferior.

- Panel opaco.
- A. Viga alveolar de acero para paso de instalaciones.
- B. Forjado mixto de chapa colaborante y hormigón armado.
- C. Estructura de acero ignifugada por proyección. Perfiles HEB y perfiles compuestos.
- D. Tubo rectangular de acero para apoyo intermedio (viento) de paneles de fachada.
- E. Fijación de panel de fachada mediante angular de acero.
- F. Anclaje principal del paneles de fachada. Regula posición Y.
- G. Panel pre-montado.
- H. Pieza para regulación posición X, Z del panel.
- I. Bastidor compuesto por medios perfiles de aluminio, con rotura de puente térmico.
- J. Bandeja interior de acero galvanizado atornillada al bastidor principal.
- K. Aislamiento térmico de lana mineral e=12cm.
- L. Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.
- M. Acristalamiento transparente con vidrio aislante con cámara aire.
- N. Acristalamiento translúcido (butirli) con vidrio aislante con cámara.
- O. Pieza de borde con chapa plana de aluminio anodizado sobre omegas de aluminio.
- P. Lamas extruidas de aluminio anodizado sobre bastidor de tubo de aluminio.
- Q. Lamas extruidas de aluminio anodizado sobre chapa de aluminio montada sobre bastidor.
- R. Visera sobre ventana. Lama extruida de aluminio anodinado.

MURO CORTINA

Una vez elegido el sistema de cerramiento formado por paneles verticales de aluminio (cuatro por cada marco estructural de 6 x 5,7 m), se fijó un criterio para resolver los diferentes paños de la retícula de fachada: aquellos cruzados por una barra de arriostamiento diagonal, se revestirían con paneles opacos, y aquellos sin diagonal lo harían con paneles fenestrados, componiendo entre los cuatro un hueco horizontal.

En el primer caso, las lamas de aluminio se colocarían en paralelo a la dirección de la diagonal correspondiente, rellenando así los huecos triangulares, mientras que la diagonal y la retícula—idealizadas en un ancho constante de 46 cm— quedarían revestidas con chapa de aluminio plana, retranqueada en un plano posterior al de las lamas.

En el caso de los paños diáfanos, las ventanas situadas en el tercio central permiten mirar la ciudad desde el interior de los laboratorios, así como iluminarlos con luz natural; para ello se suplementó también con vidrio translúcido el tercio superior del panel, aunque en este caso protegiéndolo desde el exterior con lamas horizontales, al igual que el antepecho bajo las ventanas, manifestándose así, desde el exterior, como paneles mayoritariamente opacos, cuyas ventanas quedan subrayadas por una 'ceja' o lama de mayor vuelo, que proyecta una sombra profunda sobre el plano de fachada.

En la planta superior de la biblioteca surge una solución mixta a partir del cruce de circunstancias y necesidades: todos los módulos estructurales de sus fachadas cuentan con diagonales (corresponde aquí con el nivel de las potentes cerchas tipo Pratt inferiores) y la actividad de lectura hace necesaria la luz natural. De ahí que se dispongan lamas paralelas a las diagonales de la cercha en cada paño, pero esta vez pasando frente a un cerramiento de vidrio transparente, cuya carpintería, colocada de suelo a techo, se despieza también en cuatro partes.

El revestimiento mediante paneles de aluminio se interrumpe sólo en los cerramientos completamente acristalados, donde la actividad se expone al exterior. Es el caso de gran parte de la fachada este, donde se sitúan los despachos y oficinas. Aquí el plano de vidrio avanza respecto al de los paneles de aluminio, al volar ligeramente los forjados. El despiece se resuelve dividiendo los paños también en cuatro, y después partiendo su altura por la mitad, coincidiendo con el nivel de la entreplanta.

El cerramiento acristalado también aparece en otros puntos como la coronación superior e inferior del extremo norte y en la sala principal de biblioteca, donde el despiece cambia dividiéndose en tres partes cada paño, y subdividiéndose otra vez con varios travesaños, resultando un despiece del vidrio con formato horizontal que rompe la continuidad modular de la envolvente.

arquitectos se concentra en el espacio entre la estructura y la envolvente.

El primer impulso⁷ de los arquitectos fue considerar el cerramiento como *infill* o relleno de los paños dejados por la estructura, de un modo similar a cómo sucedía en la conocida fábrica de chocolates Menier, en la que los paños dejados por la estructura metálica triangulada, eran rellenos con fábrica de ladrillo de color, una práctica transferida desde la tradicional construcción en madera, y que se remonta a las estructuras góticas que distinguían entre estructura y plemento. Pero la realidad de la construcción en países altamente industrializados como los EE UU hace que la aplicación de técnicas constructivas artesanales como el mampuesto de fábrica de ladrillo, sean hoy poco oportunas y costosas, especialmente en edificios en altura. Por ello, tras tantear diferentes soluciones de relleno con fábrica o paneles prefabricados de hormigón, se llegó a la conclusión de que los requerimientos de un edificio contemporáneo (protección a fuego, estanqueidad, rotura de puentes térmicos, etc), obligarían a transformar el plemento (*infill*) en (*continúa en pág. 79*)

En la imagen se aprecia el travesaño horizontal de acero que sirve de apoyo intermedio a los paneles, de cara a resistir los empujes o succiones del viento.

Panel biblioteca (nivel superior).

- A. Viga alveolar de acero para paso de instalaciones.
- B. Forjado mixto de chapa colaborante y hormigón armado.
- C. Estructura de acero ignifugada por proyección. Perfiles HEB y perfiles compuestos.
- D. Panel rectangular de acero para apoyo intermedio (viento) de paneles de fachada.
- E. Fijación de panel de fachada mediante angular de acero.
- F. Anclaje principal del paneles de fachada. Regula posición Y.
- G. Panel pre-montado.
- H. Pieza para regular posición X, Z del panel.
- I. Bastidor compuesto por medios perfiles de aluminio, con rotura de puente térmico.
- J. Bandeja interior de acero galvanizado atornillada al bastidor principal.
- K. Aislamiento térmico de lana mineral e=12 cm.
- L. Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.
- M. Acristalamiento transparente con vidrio aislante con cámara.
- N. Acristalamiento translúcido (butiral) con vidrio aislante con cámara.
- O. Pieza de borde con chapa plana de aluminio anodizado sobre omegas de aluminio.
- P. Lamas extruidas de aluminio anodizado sobre bastidor de tubo de aluminio.
- Q. Lamas extruidas de aluminio anodizado sobre chapa de aluminio montada sobre bastidor.
- R. Visera sobre ventana. Lama extruida de aluminio anodinado.

La solución del revestimiento exterior en la biblioteca con lamas, resultó muy conveniente por su versatilidad para solucionar singularidades como tomas de aire y rejillas de ventilación.

Diseño García-Sánchez y García-Uso © Tectónica

Las aletas o lamas cuentan en su cara inferior con una ranura que hacen la función de goterón; cuando éstas son horizontales, cuentan además con triple ranura en la cara superior para impedir el desprendimiento del hielo en invierno.

Panel laboratorios.

- A. Viga alveolar de acero para paso de instalaciones.
- B. Forjado mixto de chapa colaborante y hormigón armado.
- C. Estructura de acero ignifugada por proyección. Perfiles HEB y perfiles compuestos.
- D. Tubo rectangular de acero para apoyo intermedio (viento) de paneles de fachada.
- E. Fijación de panel de fachada mediante angular de acero.
- F. Anclaje principal del paneles de fachada. Regula posición Y.
- G. Panel pre-montado.
- H. Pieza para regular posición X, Z del panel.
- I. Bastidor compuesto por medios perfiles de aluminio, con rotura de puente térmico.
- J. Bandeja interior de acero galvanizado atornillada al bastidor principal.
- K. Aislamiento térmico de lana mineral e=12cm.
- L. Rejilla de ventilación de lamas de aluminio.
- M. Acristalamiento transparente con vidrio aislante con cámara aire.
- N. Acristalamiento translúcido (butiral) con vidrio aislante con cámara.
- O. Pieza de borde con chapa plana de aluminio anodizado sobre omegas de aluminio.
- P. Lamas extruidas de aluminio anodizado sobre bastidor de tubo de aluminio.
- Q. Lamas extruidas de aluminio anodizado sobre chapa de aluminio montada sobre bastidor.
- R. Visera sobre ventana. Lama extruida de aluminio anodinado.

Sección vertical

En el caso de los paños diáfanos, las ventanas situadas en el tercio central permiten mirar la ciudad desde el interior de los laboratorios, así como iluminarlos con luz natural; para ello se suplementó también con vidrio translúcido el tercio superior del panel, aunque en este caso protegiéndolo desde el exterior con lamas horizontales, al igual que el antepecho bajo las ventanas. Éstas quedan subrayadas por una 'ceja' o lama de mayor vuelo, que proyecta una sombra profunda sobre el plano de fachada.

Sección horizontal

Sección Ingitudinal

Los laboratorios se sitúan sobre la biblioteca en siete niveles dobles. Cada planta queda dividida en dos crujeas por el pórtico central, la crujía este, es más estrecha (5,5 m) y se dedica a despachos y oficinas, mientras que la oeste está ocupada íntegramente por los laboratorios, concebidos como espacios diáfanos de 12 m de ancho.

Planta nivel laboratorios (en plantas de entreplanta)

un revestimiento (*cladding*), de modo que se adoptó un sistema de muro cortina a base de paneles verticales colgados del forjado, una solución que proporcionaba mayor libertad para desarrollar la fachada en todas direcciones.

Se eligió el aluminio como un material acorde al uso científico del edificio, avanzado como lo es la investigación contemporánea, un material que en palabras de Moneo, está "más próximo de la idea de cómo entendemos hoy la imagen de la industria. El aluminio aún se utiliza para la construcción de aviones".

Pero el reto consistía en cómo trasladar el concepto de *infill* a un revestimiento. El aluminio protegido por anodizado sería el acabado exterior de los paneles, bien en forma de chapa plana, o bien en la de aletas o lamas extruidas; estas lamas iban a servir como representación del *infill*, al disponerse frente a los diferentes paños estructurales según tres orientaciones, convirtiendo así la envolvente en un mosaico de efectos de luz y sombra que proporcionan a la fachada una textura profunda y estriada, cuya ausencia dibujaría las líneas principales de la estructura –ortogonales y diagonales idealizadas en un ancho común de 46cm– provocando un efecto visual de 'negativo', o de bajorrelieve, debido al vuelo de las lamas respecto al plano de cerramiento. La ligera envolvente de aluminio ofrece así un paradójico efecto de gravedad y espesor, utilizando sin embargo un sistema constructivo –el muro cortina– habitualmente empleado para desmaterializar el cerramiento. [T]

El presente texto se ha escrito contando con la completa información recogida en el número monográfico que la revista *Cadernos d'Obra* dedicó a esta obra, en su número 3 del año 2011. Incluye escritos de R. Moneo, J. Brock, E. Tuñón y L. M. Mansilla, J. Ockman, M. Blasco, D. Brodtkin y W. Paxton.

OBRA: Edificio de Ciencias en la Universidad de Columbia
CLIENTE: Universidad de Columbia, Nueva York, EE.UU.
ARQUITECTOS: Rafael Moneo Vallés, con Belén Moneo y Jeffrey Brock, www.moneobrock.com
COLABORADORES: B. Llana, S. Leaf, A.s Barrón (Moneo Brock Studio)
ARQUITECTOS ASOCIADOS: Davis Brody Bond Aedas. William Paxson, jefe de equipo
COLABORADORES DBBA: M. Lynn Yu, D. Haft, F. Hausch-Fen, G. Sparling, M. Samara, C. Linne, D. Zhong, V. Ross, J. Paxson
INGENIEROS ESTRUCTURA: Ove Arup & Partners Consulting Engineers -Daniel Brodtkin, www.arup.com
INGENIEROS SISTEMAS (MEF): Ove Arup & Partners Consulting Engineers -Josh Yacknowitz, www.arup.com
CONSULTOR DE FACHADA: R.A. Heintges & Associates, www.heintges.com
PROJECT MANAGEMENT: Columbia University Facilities – Capital Project Management
CONTRATISTA: Turner Construction Company, www.turnerconstruction.com
GEOTÉCNICO: Mueser Rutledge Consulting Engineers, www.mrce.com
SOSTENIBILIDAD: Rowan Williams Davies & Irwin, www.rwdi.com
ILUMINACIÓN: Fisher Marantz Stone, www.fmsp.com
ESTRUCTURA ACERO: DCM Erectors Inc., www.dcmerectors.com
CERRAJERÍA: Post Road Iron Works Inc., www.priw.com
FORJADOS METÁLICOS: Solera/DCM, www.dcmerectors.com
PANELES Y LAMAS ALUMINIO: A. Zahner Company, www.azahner.com
FABRICANTE MURO CORTINA: Sota Glazing Inc., www.sotawall.com
VIDRIO MURO CORTINA: W&W Glass LLC, www.wwglass.com
SITUACIÓN: Broadway Avenue, con 120th Street. Nueva York.

1. A.A.V.V. *Columbia University Northwest Science Building*, *Cadernos d'Obra*, 3, 2011.
2. El gimnasio fue construido como resultado de protestas en 1968 por la paralización de un proyecto de gimnasio cercano.
3. Los 'air rights' o derechos de aire, regulan el derecho de controlar, ocupar o usar el espacio de aire vertical sobre una propiedad.
4. Rem Koolhaas. *Delirious New York*. 1978.
5. Kahn recogía este concepto del edificio Larkin en Buffalo (1906) de F. L. Wright, obra pionera en el uso del aire acondicionado en el que cuatro torres en las esquinas revelan la presencia de los conductos de ventilación.
6. Fazlur Khan, arquitecto de S.O.M., fue el inventor del sistema de 'tubo estructural', utilizado por primera vez en los apartamentos DeWitt-Chestnut en Chicago (1963).
7. En una conferencia en Columbia, Moneo se refirió a este proyecto con tres imágenes: un caserío vasco con estructura de entramado de madera y fábrica; el Centro de Convenciones de Chicago, de Mies van der Rohe (1953); y un aguafuerte de la serie 'Crosshatching' de Jasper Jones.